

SURUNKALI TOS OG'RIG'I SINDROMIGA ZAMONAVIY QARASHLAR

Tilyavova Sitora Amirzoda

PhD, 1-son Akusherlik va ginekologiyasi kafedrasida assistenti

Tursoatova Shaxlo Muhiddinovna

1-son Akusherlik va ginekologiya kafedrasida

1- bosqich magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14644624>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05- Yanvar 2025 yil

Ma'qullandi: 10- Yanvar 2025 yil

Nashr qilindi: 14- Yanvar 2025 yil

KEY WORDS

tos a'zolaridagi og'riqlar, nospetsifik og'riqlar, miogen og'riqlar, og'riq deskriptorlari, og'riq sindromlari.

ABSTRACT

Maqola ayollarda surunkali tos bo'shlig'i og'rig'i muammosining hozirgi holatini taqdim etadi: terminologiya masalalari, diagnostika va davolash tamoyillari. Mualliflar "nospesifik bel og'rig'i" atamasiga o'xshab, haqiqiy somatik patologiyaning yo'qligini anglatuvchi "nospesifik tos og'rig'i" atamasini taklif qilishadi. O'ziga xos bo'lmagan tos og'rig'i ko'ndalang – targ'il mushaklari va tos suyagi boylamlarining tetik zonalari tufayli yuzaga keladi. Maqolada periferik va markaziy og'riq mexanizmlariga ta'sirini hisobga olgan holda o'ziga xos bo'lmagan tos a'zolaridagi og'riqlar diagnostikasi va uni davolashning fanlararo tamoyillari keltirilgan.

Ayollarda surunkali tos og'rig'i (ASTO) tos bo'shlig'ida seziladigan doimiy, siklik bo'lmagan og'riq sifatida tavsiflanadi [1]. Ayollarda tos a'zolarining og'rig'i reproduktiv, siydik ajratish va ovqat hazm qilish tizimlarining kasalliklari, shuningdek, mushak-skelet tizimining patologiyasi bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda o'tkir va surunkali og'riqlar uchun vaqt mezonlari bo'yicha konsensus mavjud emasligi sababli, olti oydan ortiq davom etadigan og'riq surunkali deb hisoblanishi mumkin. Dunyoda ASTO epidemiologiyasiga bag'ishlangan bir nechta tadqiqotlar mavjud; Ularning fikriga ko'ra, ASTO tarqalishi 6-27% ni tashkil qiladi, ammo yuqorida aytib o'tilganidek, surunkali tos og'rig'i mezonlari bo'yicha umumiy kelishuv mavjud emas[2,3,4].

ASTOda tegishli urologik, ginekologik va boshqa organik patologiyaning yo'qligi ushbu sindromni o'tkir yoki surunkali bel og'rig'i bo'lgan bemorlarda shunga o'xshash vaziyatni tavsiflash uchun tibbiy amaliyotga kiritilgan "nospesifik bel og'rig'i" tushunchasiga yaqinlashtiradi. Mahalliy tibbiy amaliyotda bu bemorlar somatik patologiyani "tashqarida" qo'ygandan so'ng, nevrolog yuboriladi, amaliyot shuni ko'rsatadiki, bu holatning diagnostikasi va terapiyasi (ayniqsa farmakoterapiya) tamoyillarini har doim ham aniq tushunmaydi. Qoidaga ko'ra, bu bemorlarga "tos bo'shlig'i sindromi" yoki "koksikodiniya" tashxisi qo'yiladi, bu kasallikning "vertebrogenik" etiologiyasiga ustunlik beradi. Hozirgi adabiyotlarda o'ziga xos bo'lmagan bel og'rig'ining sababi ko'rsatilmagan bo'lsa-da, bu atama miyogenlik yashirishini tan olish kerak.

Ko'pgina bemorlarda, qoida tariqasida, ASTO uchun yagona etiologik omilni aniqlash qiyin. Ko'pgina hollarda, irritable ichak sindromi, interstitsial sistit (ayollar uretrasi

sindromi), endometrioz yoki tos a'zolarining bitishmalari kabi kamida ikkita holat birlashishi aniqlanadi. Endometriozning interstitsial sistit bilan birga mavjudligi umumiy ko'p uchraydigan kombinatsiyadir [8].

Chet elda urologlar asosan ASTO sindromi bilan shug'ullanadilar, shuning uchun surunkali tos a'zolarining og'rig'ini tashxislash va davolash bo'yicha tavsiyalar Evropa urologlar assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan [9]. Ularda patofiziologiya va psixosotsial aspektlarning hozirgi tushunchasining tavsifi, shuningdek tasnifi, diagnostikasi va davolash kiradi. Aniq etiologiya bo'lmasa, ASTO surunkali mintaqaviy og'riq sindromi (masalan, refleksli simpatik distrofiya) yoki funktsional somatik og'riq sindromi (masalan, irritabiy ichak sindromi) kabi nerv-mushak va psixosotsial kasalliklar majmuasi sifatida talqin qilinishi mumkin. Sindromning tuzilishi giperesteziya, allodiniya va tos bo'shlig'i mushaklarining disfunktsiyasini o'z ichiga olishi mumkin.

Og'riqni kuchaytirmaslik uchun ginekologik tekshiruv, shu jumladan qin orqali tekshiruv yumshoq tarzda ehtiyotlik bilan bajarilishi kerak. Tashqi jinsiy a'zolari infeksiya belgilari, yallig'lanishli teri kasalliklari, vulvaning yomon sifatli o'smalari va neyrogen kasalliklar uchun tekshirish kerak. Shuningdek, klinik ko'rsatmalarga ko'ra laparoskopik yoki urologik diagnostik jarrohlik uchun yuborish uchun ba'zi testlar va tasviriy tadqiqotlar ko'rsatilgan.

ASTO bo'lgan ayollarni baholashda testlar kamroq ahamiyatga ega. Surunkali yuqumli yoki yallig'lanish jarayonini aniqlash va homiladorlikni istisno qilish uchun leykotsitlar formulasi, eritrotsitlar cho'kish tezligi, siydik tahlili, xlamidiya va gonoreya uchun tahlillar bilan to'liq qon ro'yxatini o'tkazish mumkin. Transvaginal ultratovush tos a'zolarining o'smalari va adenomiyozlarini aniqlash uchun foydalidir, ayniqsa diametri 4 sm dan kichik bo'lgan o'smalarni aniqlash uchun, ular ko'pincha bimanual tekshiruvda o'tkazib yuboriladi. Sonografiya gidrosalpinsni aniqlashda ham foydalidir. Sonografiyada aniqlangan anomalliklarning tabiatini aniqlash uchun keyingi magnit-rezonans tomografiya qo'llanilishi mumkin.

Qattiq og'riqlar bo'lsa, yuqoridagi testlardan keyin tashxis noaniq bo'lib qolsa, laparoskopiya amalga oshirilishi mumkin. Laparoskopiya tos va qorin bo'shlig'idagi endometrioz yoki bitishmalarni tasdiqlash va ehtimol davolash uchun foydalidir, ammo deyarli 40% hollarda aniqlanmaydi.

ASTOni davolash multidisiplinar yondashuvga asoslanadi va quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

1. Dori-darmon terapiyasi.

- Og'riqni yo'qotish uchun steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilar.
- Endometrioz uchun gormonal terapiya (GnRG, progestinlar).
- Neyropatik og'riqni nazorat qilish uchun antidepressantlar va antikonvulsanlar.

2. Fizioterapiya. Tos bo'shlig'i mushaklarini bo'shashtirish usullari, qo'lda terapiya va elektr stimulyatsiyasi.

3. Psixoterapiya. Surunkali og'riqlar va ular bilan bog'liq psixoemotsional kasalliklar bilan ishlash uchun kognitiv xatti-harakatlar terapiyasi.

4. Jarrohlik yo'li bilan davolash. Endometrioz, og'ir bitishmalar yoki boshqa organik sabablar uchun ko'rsatiladi.

5. Muqobil usullar. Akupunktur, biofeedback, yoga va meditatsiya kombinatsiyalangan terapiyada istiqbolli natijalarni ko'rsatadi.

ASTOni o'rganishdagi yutuqlarga qaramay, qo'shimcha o'rganishni talab qiladigan savollar mavjud:

- Differensial diagnostika uchun biomarkerlarni ishlab chiqish.
- Markaziy sensibilizatsiya mexanizmlari va ularning terapevtik modulyatsiyasini tushunish.
- Yangi davolash usullarining, jumladan, neyromodulyatsiyaning samaradorligi va xavfsizligi.

Kelajak bemorlarga ularning biopsikososyal xususiyatlarini hisobga olgan holda shaxsiy yondashuvda yotadi.

Xulosa. Muammoning hozirgi holati ginekologik, urologik yoki boshqa ichki a'zolar patologiyasining mavjudligi bilan bog'liq bo'lmagan surunkali tos a'zolaridagi og'riqlarning alohida shaklini aniqlashga imkon beradi. Ayollarda tos og'rig'i sindromi multidisiplinar yondashuvni talab qiladigan murakkab holat. Bemorning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan diagnostika va terapevtik strategiyalarni ishlab chiqish ularning hayot sifatini yaxshilashning kalitidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ahangari A. Prevalence of chronic pelvic pain among women: an updated review. *Pain Physician*. 2014. Vol. 17 (2). P. 141-147.
2. Chronic pelvic pain in women. URL: <http://www.mayoclinic.org/symptoms/pelvic-pain/basics/definition/sym-20050898>. Available at Jul 31, 2017
3. Esin R.G., Lotfullina N.Z., Esin O.R. Cervikalgiya, dorzalgiya, lyumbalgiya: differensial'naya diagnostika, differencirovannaya terapiya. Monografiya. Kazan': Izd-vo Kazanskogo un-ta, 2015.280 s.
4. Haggerty C.L., Peipert J.F., Weitzen S., Hendrix S.L., Holley R.L. et al. Predictors of Chronic Pelvic Pain in an Urban Population of Women With Symptoms and Signs of Pelvic Inflammatory Disease. *Sexually Transmitted Diseases*. 2005. Vol. 32 (5). P. 293-299.
5. Hronicheskaya tazovaya bol'. Rukovodstvo dlya vrachej / Pod red. A.N. Belova, V.N. Krupina. M.:Antidor, 2007. 572 s.
6. Kh, Kobilova Z., and Zubaydulloeva Z. Kh. "FEATURES OF HEART RHYTHM DISORDERS AT DIFFERENT STAGES OF GESTATION." *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 2.54 (2024): 272-277.
7. Khudoyarova, D. R., Kobilova Z. Kh, and Zubaydulloeva Z. Kh. "ARRHYTHMIAS IN PREGNANCY: TACTICS OF PATIENT MANAGEMENT." *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences* 4.9 (2024): 119-123.
8. Shopulotova, Z. A., and Z. Kh Zubaydilloeva. "THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS." *Бюллетень студентов нового Узбекистана* 1.9 (2023): 19-22.
9. Shopulotova, Z., Sh Shopulotov, and Z. Kobilova. "MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO." *Science and innovation* 2.D12 (2023): 787-791.
10. Shopulotova, Z., Sh Shopulotov, and Z. Kobilova. "MODERN VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY." *Science and innovation* 2.D12 (2023): 781-786.

11. Shopulotova, Z., Z. Kobilova, and F. Bazarova. "TREATMENT OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS." Science and innovation 2.D12 (2023): 630-634.
12. Shopulotova, Z., Z. Kobilova, and Sh Shopulotov. "INFLUENCE OF PREECLAMPSIA ON SOMATIC DISEASES." Science and innovation 2.D12 (2023): 778-780.
13. Speer L.M., Mushkbar S., Erbele T. Chronic Pelvic Pain In Women. Am Fam Physician. 2016. Mar. 1. Vol. 93 (5). P. 380-387
14. Tirlapur S.A., Kuhrt K., Chaliha C., Ball E., Meads C., Khan K.S. The «evil twin syndrome» in chronic pelvic pain: A systematic review of prevalence studies of bladder pain syndrome and endometriosis. International Journal of Surgery. 2013. Vol. 11 (3). P. 233-237.
15. Williams R., Hartmann K., Sandler R., Miller W., Steege J. Prevalence and Characteristics of Irritable Bowel Syndrome Among Women With Chronic Pelvic Pain. Obstetrics & Gynecology. 2004. Vol. 104 (3). P. 452-458.
16. Хроническая тазовая боль. Руководство для врачей / Под ред. А.Н. Беловой, В.Н. Крупина. М.: Антидор, 2007. 572 с.
17. Шопулотова, З. А., and З. Х. Зубайдиллоева. "ПЕРИНАТАЛЬНАЯ НЕФРОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ." Центральноазиатский журнал образования и инноваций 2.9 (2023): 79-82.

INNOVATIVE
ACADEMY